

BAXMAL TUMANINING GEOGRAFIK JOYLASHUVI VA TOPONOMIKASI (1991–2024)

Jo'raqulova Nurmohi Ne'matulla qizi

JDPU 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654475>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekistonning Jizzax viloyati hududida joylashgan Baxmal tumanining geografik joylashuvi haqida o'rganilgan. Tadqiqotda tumanning tog'li relyefi, tabiiy resurslar xususiyati hamda chegaraoldi hududdagi joylashuvi, uning ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar. Baxmal, o'zbek xalqi, etnonim, qabila, urug', chorvachilik, g'allachilik.

Аннотация: В данной статье проанализировано географическое положение Бахмальского района, расположенного в Джизакской области Узбекистана. В ходе исследования изучены горный рельеф района, природные ресурсы, а также социально-экономические изменения, обусловленные его расположением в приграничной зоне. Особое внимание уделено историко-этническому составу населения, а также основным отраслям хозяйственной деятельности — животноводству и зерноводству. Статья направлена на освещение географических и культурных факторов, влияющих на развитие региона.

Ключевые слова: Бахмаль, узбекский народ, этноним, племя, род, животноводство, зерноводство

Yurtimiz tarixini chuqur o'rganish bizga, ma'lum davrdagi davlatlar, jamiyatlar va undagi odamlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni beradi. O'tmishda yo'l qo'yilgan xatolardan ogoh bo'lish kelajakda ularni takrorlamaslikka o'rgatadi. Shuningdek, tarixni o'rganish orqali kimligimiz, ajdodlarimiz kim bo'lganligini anglaymiz. Hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy jarayonlar tarixiy rivojlanishlar natijasidir.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tarixni chuqur o'rganish va milliy merosimizni targ'ib qilish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Uning turli nutq va chiqishlarida ta'kidlaganidek: "Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkazishimiz kerak."

Shu o'rinda Jizzax viloyati Baxmal tumani tarixi, joylashuvi va rivojlanish bosqichlari xususida ham bir necha ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan.

Baxmal tumani dastlab 1943-yil 8-mayda tashkil etilgan va 1957-yilning 12-oktabrida G'allaorol tumani bilan birlashtirilgan. 1971-yil 31-avgustda qayta tashkil topgan bo'lib ushbu hudud shimoli g'arbda G'allaorol, shimolda Jizzax, shimoli-sharqda Zomin tumanlari, g'arbda Samarqand viloyati va janubda Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh hisoblanadi. Tuman hududi asosan tog'oldi tekisliklari va tog'lardan iborat bo'lib, Molguzar tog'lari bilan Turkiston tizmasi oralig'idagi Sangzor vodiysida joylashgan. Maydoni 1,9 ming kv.km., yoki viloyat maydonining 8,8 foiziga teng. Aholisi 186,9 ming kishini tashkil etib, viloyat aholisining 12,5 foizi yashaydi. Aholi zichligi 1 kv. km.ga o'rtacha 98,3 kishini tashkil etadi. (01.01.2024 y.) Tumanning demografik salohiyati ham ancha katta, 7 ta shaharcha (O'smat, Mo'g'ol, Novqa, Alamli, Tongotar, Oqtosh, Baxmal), 10 ta mahalla fuqarolar yig'ini (Saroy, Barlos, Bog'ishamol, Tongotar, Gulbuloq, Yangiobod, Zafarobod, No'shiravon, Sangzor, Uzunbuloq) va 106 ta mahalla aholi punktlari mavjud. Aholi joylashuvining o'rtacha zichligi 68 kishi, bu viloyat ko'rsatgichidan ancha yuqori. Tuman ma'muriy markazi O'smat shaharchasi hisoblanadi.¹Baxmal tumani o'z joylashuviga ko'ra katta hududni o'z ichiga olganligi bois ushbu tumanda doimiy migratsiya holatlari kuzatilib turgan va turli xil millat vakillari uchun doimiy makon vazifasini o'tagan hudud sanaladi.

Aholisining asosiy 92,5 foizi o'zbeklar tashkil etsada, shuningdek, qirg'iz, tojik, qozoq, rus va boshqa millat vakillari ham istiqomat qiladi.

Tuman nomining kelib chiqishi to'g'risida olimlar tomonidan aniq bir fikr bayon qilinmagan. B.O'rinboyev baxmal so'zini etnonim hisoblab, o'zbek xalqi tarkibiga kirgan qavchin urug'ining bir tarmog'i baqman, boqmondir, baxmal uning talaffuzda o'zgargan shaklidir deb ta'rif bergan. Tarixchi olim M.Pardayev esa tumanga qachon bu nom berilganligiga e'tiborni qaratish lozim deb hisoblaydi.

Olimning fikricha, bu nom qadimiy emas, chunki tarixiy manbalarda ushbu voaha Yor-yayloq deb tilga olingan. Og'zaki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu nom sho'rolar davrida respublika rahbari bo'lgan Sh.R.Rashidov tomonidan berilgan degan fikr ham mavjud. Toponomist olimlar gazlama hisoblangan baxmalga bu so'zning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlashgan.

Baxmal so'zining etimologiyasi mutaxassislar tomonidan sinchiklab o'rganilishi lozim. Shuningdek Baxmal so'zining kelib chiqishi, qo'llanilishi bo'yicha ham turli izlanishlar va taxminlar mavjud. Baxmal Jizzax viloyati tarkibidagi 12 ta qishloq tumanlardan biridir. Baxmal-qishloq. Baxmal toponimi

boshqa yerlarda ham bor. “Duxoba” ma’nosidagi baxmal so’ziga hech aloqasi yo’q. Toponomist T.Nafasov qovchilarning bir urug’i *baxmal* (bakman) deb atalishini yozadi. *Sangzor-Baxmal* va G’allaorol tumanlaridagi vodiy va daryo. Sangzor “toshloq” degani.²

Baxmal hududida joylashgan etnotoponimlardan quyidagilarni uchratishimiz mumkin. Barlos-etnooykonim, o’zbek xalqi tarkibiga kirgan qadimiy qabila nomi XIV-XV asrlarda voha aholisining siyosiy-iqtisodiy va madaniy hayotida muhim ro’l o’ynagan. Amir Temur barlos qabilasidan bo’lib sarkarda va viloyat amirlarini asosan ulardan tayinlagan.

Baxmat tumani tog’li hududida joylashgan ushbu qishloq aholisi joylashuvi nisbatat zich bo’lib, yaylovlar ko’pligi bois chorvachilik nisbatan yaxshi rivojlangan. Mahalliy aholisi ta’limga yaxshi e’tibor qaratib shaharga migratsiya qilish holatlari ko’proq uchraydi.

Tumanning tabiiy resurslarida ayniqsa, Baxmal qirlarida yaratilgan ulkan bog’, qirlar bag’ridagi ulkan buloqlar saxiy tabiatning o’ziga xos ne’matidir. Salqin va toza havoli soyliklar, Oyqortog’ bag’ridagi o’rmonzorlar bahor, yoz va kuz oylarida dam oluvchilar uchun qulaydir. Baxmal tumanining qisman yozi salqin. Bu joylarda kuzgi g’alla pishib yetilganda, cho’l hududlarda qariyb tugallanadi.

Suv resurslaridan Zarafshon daryosidan suv oluvchi Eski Tuyatortar kanali va Sangzor daryosi Baxmal tumanining katta hududlarini sug’orish imkonini bermoqda.³

Baxmal tumani viloyatning hududiy mehnat taqsimotida mahalliy xo’jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish, oziq-ovqat sanoati mahsuloti, qurilish sanoati xomashyosi ishlab chiqarish, hunarmandchilik mahsulotlari hamda boy rekreatsiya resurslari bilan alohida ajralib turadi. Tumanda Oqtosh va Uzunsoy marmar konlari mavjud, uni qayta ishlash uchun O’zbekiston-Italiya qo’shma korxonasi barpo etilgan. Spirtli va salqin ichimliklar ishlab chiqaradigan “Baxmal sharob” korxonasi, asfalt hamda g’isht zavodlari, palos va gilam to’qish fabrikalari, bosmaxona va qurilish tashkilotlari mavjud.

Tumanda bo’rdoqichilik fermalari, o’rmon xo’jaligi bor. Mahalliy xo’jaligida asosan chorvachilik, g’allachilik va bog’dorchilik rivojlangan. Sug’oriladigan yerlar 6,6 ming hektarni tashkil etadi. Tuman respublika miqyosida o’zining “besh yulduz” navli olmasi bilan mashhur. Baxmal tumanida so’lim go’shalar ko’p, shu sababdan u nafaqat Jizzax viloyati, balki qo’shni viloyatlarning ham

istirohat va dam olish zonasiga aylangan. Tumanda bir qancha kasb-hunar maktablari, ixtisoslashgan maxsus maktab-internat va 71 ta umumta'lim maktablar, tuman markaziy shifoxonasi, ambulatoriyalar va mahalla vrachlik punktlari mavjud. Tumanda "Baxmal hayoti" gazetasi nashr etiladi.⁴ "Baxmal hayoti" gazetasida har hafta tuman miqyosida amalga oshirilgan islohotlar nashr etib borilib, ushbu gazeta barcha sohalarni xususan, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarni qamrab oladi. Shuningdek, Jizzax viloyati nashriyotida ham siyosiy sohadagi masalalar yuzasida qaror va farmonlar ijrosi borasidagi islohotlar ham o'z aksini topgan.

Mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizdan aholi ijtimoiy qatlamining farovonligini ta'minlash maqsadida bir qator tadbirlar belgilangab bo'lib, tuman hududida joylashgan "Gulbuloq" davlat xo'jaligi chorvadorlari birinchi Prezidentimiz I.A. Karimovning "Qishloq joylarida chorvachilikni rivojlantirish, aholini sut va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlash" xususidagi farmonini amalda bajarish uchun 7 ta fermer xo'jaligi tashkil qilgan.

Aholining turmush sharoitini yaxshilash maqsadida xo'jalikda yashovchi 176 ta oilaga uy-joy uchun yer berilgan. Ushbu o'rinda aholi yashashi va ishlash sharoitlarini yaxshilash borasida ham qator islohotlar amalga oshirilgan bo'lib buning o'z aksini xo'jalikda 14 kilometr masofaga gaz, 4 kilometr suv quvuri o'tkazilganligi hamda 3ta artesian qudug'i qazilganligidan ko'rsa bo'ladi.⁵

Tuman ijtimoiy hayotiga oid masalalar yuzasidan ham qator ijobiy ishlar amalga oshirilib borilgan bo'lib, Ulug' Vatan urushi va mehnat faxriylariga, baynalmilalchi jangchilarga hamda ko'p bolali onalarga alohida muruvvat ko'rsatilgan. Ularga jami 15 ming 36 so'm, shuningdek, yordam tariqasida xo'jalik mehnatkashlariga 12 ming 889 so'm, kam daromadli oilalarga esa 6 ming 400 so'm miqdorida pul ajratilgan.⁶

Baxmal aholi soni o'sish darajasi yuqori bo'lgan tumanlardan biri hisoblanib 2024-yil 1-yanvar holatiga ko'ra, doimiy aholisi soni 170,6 ming kishi shundan shaharda 46,9 ming va mahallada 123,7 ming kishi bo'lib, doimiy aholi sonining o'sish sur'ati jami 102,3 foizni tashkil etadi. Doimiy aholi sonining viloyatda ulushi 11,3 foizdir. Shuningdek migratsiya saldosing yuqori darajasi Baxmal (minus 506 kishi) tumaniga to'g'ri keladi. Yillar kesimida aytganda 2022-yilda ketganlar soni 907 kishi, kelganlar 302 kishi bo'lib migratsiya saldos

-605 kishi, 2023-yilda ketganlar soni 842 kishi, kelganlar 336 kishi bo'lib, migratsiya saldosi -506 kishini tashkil etdi.⁷

Tumanning tabiiy iqlim sharoiti bu yerda qishloq xo'jaligining ayniqsa rivojlangan sohaga aylanishiga sabab bo'lgan. Tog'li hududlarda yog'ingarchilik ko'proq bo'lib, bog'dorchilik va chorvachilik uchun qulay sharoit yaratadi. 1990-yillardan boshlab suvdan foydalanish tizimi yaxshilanib, sug'oriladigan yerlar kengaygan.⁸

Xulosa. Mustaqillikning ilk yillarida Jizzax tumani tarkibiga kiruvchi Baxmal tumanida ham qator o'zgarishlar amalga oshirilgan bo'lib, birinchi o'rinda ma'muriy boshqaruvda va qishloq xo'jaligi sohasida ko'zga tashlanadi. Shuningdek, aholi qatlami demografiyasida, aholining tarkibiy qatlamida aks etganligini manbalarda kuzatamiz. Ushbu o'zgarishlar esa o'z navbatida ijobiy holatlarga olib kelganligini, ishchi qatlamlarning kengayganligini namoyon qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xakimova K.M., Adilova O.A., Usmanov M.R. Jizzax viloyati geografiyasi“ O'quv qo'llanma. Ilm nuri print” MCHJ. Jizzax-2024. 13-bet
2. K.Y.Akbarov, “Tarixiy o'lkashuboslik va turizm” O'quv qo'llanma.Toshkent - 2010. 143-144-betlar.
3. A.Toshkenboyev O'. Nosirov “Jizzax viloyati. Jizak oblast.Djizakskaya oblast” Toshkent “O'zbekiston” 1996. 18-bet
4. Xakimova K.M., Adilova O.A., Usmanov M.R. Jizzax viloyati geografiyasi“ O'quv qo'llanma. Ilm nuri print” MCHJ. Jizzax-2024. 14-bet
5. “XALQ FAROVONLIGINI O'YLAB”// Jizzax haqiqati. № 83 (2890): 1991 yil. 11-iyul 2-bet
- 6.O'sha manba. 2-bet.
7. Xakimova K.M., Adilova O.A., Usmanov M.R. Jizzax viloyati geografiyasi“ O'quv qo'llanma. Ilm nuri print” MCHJ. Jizzax-2024. 83-bet.
8. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi. (2018). Tog'li hududlarda suvdan foydalanish: Jizzax viloyati misolida

